

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА**

**СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА**

**«ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
НА УНІВЕРСАЛЬНОМУ
ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ»**

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

21 листопада 2025 р.

**Дніпро
2025**

УДК 341.1/8

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

Склад редакційної групи:

Перепьолкін С. М., Легка О. В.,
Лабенська Л. Л., Стрижак І. В.,
Філяніна Л. А.

Захист прав людини на універсальному та регіональному рівнях:
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро,
21 листопада 2025 р.); укладач: канд. юрид. наук, доц. Л. А. Філяніна Дніпро:
Університет митної справи та фінансів; 2025. 270 с.

ISBN 978-966-328-256-5

Друкується в авторській редакції

Збірник містить напрацювання учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, у якій взяли участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, здобувачі вищої освіти, а також інші фахівці та практики. Тематика представлених доповідей охоплює широкий спектр актуальних проблем у сфері захисту прав людини: забезпечення прав і свобод у мирний час та в умовах збройних конфліктів, гарантування прав уразливих категорій населення, особливості тлумачення та реалізації поняття «міжнародні стандарти прав людини», а також інші ключові аспекти сучасної правозахисної проблематики.

Матеріали збірника становлять цінну базу для науково-педагогічних працівників під час підготовки занять із теорії держави і права, конституційного права, міжнародного публічного права, міжнародного захисту прав людини, права Європейського Союзу та суміжних дисциплін. Вони також можуть бути використані при розробці навчальних посібників, підручників та методичних матеріалів. Для здобувачів вищої освіти збірник стане корисним джерелом при опрацюванні відповідних тем навчальних курсів.

Оргкомітет не несе відповідальності за зміст та автентичність тез, опублікованих у збірнику. Всі матеріали подано в авторській редакції та виражають персональну позицію учасника конференції.

© УМСФ, 2025

© Колектив авторів, 2025

ЗМІСТ

Веселов Микола Юрійович, Кравченко Максим Романович. ВИКЛИКИ СИСТЕМІ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	9
Гавриленко Олександр Анатолійович. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ВІЙСЬКОВО-КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ АВСТРІЇ XVI – XIX СТОЛІТТЯ	12
Кучук Андрій Миколайович. ІМПЛАНТИ ЯК ФАКТОР НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КОНЦЕПТУ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ	15
Мушенюк Віктор Васильович, Пилипенко Вікторія Русланівна. СУЧАСНІ СВІТОВІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІАЦІЙНИМИ ВІДХОДАМИ	17
Пекарчук Володимир Михайлович. ПРАВА ЛЮДИНИ ПОЗА ТЕКСТОМ ЗАКОНУ: ОБОВ'ЯЗОК ДЕРЖАВИ ЯК НАСЛІДОК ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ	20
Сироїд Тетяна Леонідівна. ПРАВОВА ОСНОВА ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО КОМІТЕТУ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ...	22
Шамраєва Валентина Михайлівна. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ: ЕВОЛЮЦІЯ ПІД ВПЛИВОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕВОЛЮЦІЙ У XVIII – XIX СТ.	25
Безденєжна Дарина Олександрівна. АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА МОЛОДІ НА ПРАЦЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	27
Воєводін Ігор Сергійович. ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ У СВІТЛІ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ВИСНОВКУ МІЖАМЕРИКАНСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ № 32 .	30
Гайдар Марина Вікторівна. МЕХАНІЗМИ МІЖНАРОДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВА НА ЖИТТЯ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ЄСПЛ ...	33
Гришина Наталія Вікторівна. КЛАСИФІКАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА	35
Зубенко Ганна Вікторівна. ПРАВО НА ОБ'ЄДНАННЯ У ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ .	38
Іваньков Ігор Володимирович, Іваньков Олег Ігорович. ОСОБЛИВОСТІ ТРИМАННЯ У ТАБОРАХ ДЛЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛОНЕНИХ В УКРАЇНІ	41
Іващенко Віта Олександрівна. ДО ПИТАННЯ ПРО ЮРИСДИКЦІЮ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ	44
Коросташова Ірина Миколаївна. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ДЕМОКРАТІЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ	47

Рогова Валерія Сергіївна. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИСКРИМІНОВАНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ: ВИКЛИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ	225
Рошошка Єлизавета Андріївна. PROTECTION OF THE RIGHTS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN UKRAINE UNDER MARTIAL LAW	228
Рудик Валерія Денисівна. FROM STRASBOURG TO UKRAINE: PRACTICAL AND THEORETICAL REFLECTIONS ON COMMUNICATING THE VALUES OF THE ECHR AMONG YOUTH ..	232
Сенюк Олександра Олександрівна. СКОРОЧЕНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У ВОЄННИЙ ЧАС ...	234
Соломон Анжеліка Юріївна. GENDER-BASED VIOLENCE IN THE DIGITAL SPACE	237
Степченко Софія Владиславівна. РАТИФІКАЦІЯ РИМСЬКОГО СТАТУТУ МКС УКРАЇНОЮ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЖЕРТВ МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ	240
Тіхонов Анатолій Миколайович. РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА У ЗБОРІ ДОКАЗІВ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ КОМПЕНСАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ	243
Толстюк Микита Олегович. RESTRICTION OF HUMAN RIGHTS UNDER MARTIAL LAW: PERMISSIBLE LIMITS ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW	246
Туровська Альбіна Павлівна. RATIFICATION OF THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT BY UKRAINE ..	248
Ушаков Нікіта Ігорович. ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ	250
Фесенко Дар'я Сергіївна. ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ	253
Филимонова Ксенія Віталіївна. ВІДНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ, ЧЕРЕЗ ДОКУМЕНТУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ	257
Четвертак Марія Василівна. СТАТУС ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРАВІ	259
Чорна Діана Олександрівна. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС МАСОВИХ ДЕПОРТАЦІЙ	262
Шаповал Анастасія Сергіївна. ПИТАННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ	264
Ярова Руслана Олександрівна. ЗАХИСТ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У СВІТЛІ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ	268

Тіхонов Анатолій Миколайович,
студент Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького

Науковий керівник: Розумейко Дмитро Олексійович,
старший викладач кафедри права факультету суспільно-гуманітарних
наук та права Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького

РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА У ЗБОРІ ДОКАЗІВ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ КОМПЕНСАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ

Повномасштабна збройна агресія проти України створила безпрецедентні виклики для національної системи правосуддя, зокрема щодо оперативного збору свідчень і доказів. Як результат активних бойових дій та окупації окремих територій виникає ризик втрати важливих доказових матеріалів. У даному контексті дистанційне судочинство (ДС) стало ключовим механізмом забезпечення доступу до правосуддя, дозволяючи потерпілим і свідкам брати участь у процесах без фізичної присутності, що зберігає безперервність судового розгляду навіть в умовах війни.

Метою даного дослідження є визначення впливу процедур дистанційного судочинства на якість формування доказової бази та оцінка її міжнародної прийнятності для подальшого використання у компенсаційних механізмах (Реєстр збитків, ЄСПЛ, МКС). Водночас, відзначимо, що швидкий розвиток ДС в Україні породжує нормативно-технічний розрив між національною практикою та міжнародними стандартами забезпечення цілісності цифрових доказів.

ДС реалізується через підсистеми відео-конференцзв'язку (ВКЗ) ЄСІТС. На законодавчому рівні проведення процесуальних дій у режимі ВКЗ врегульовано положеннями КПК України (ст. 336) [2] та Законом України від 23.02.2024 р. [4], які передбачають його застосування під час воєнного стану. Ідентифікація учасників здійснюється із використанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який формує базову ланку системи цифрової довіри [6]. Попри це, питання допустимості та належності доказів у судовій практиці залишаються дискусійними. Легалізація ВКЗ спростила процесуальні процедури, але не забезпечила створення уніфікованих стандартів фіксації цифрових доказів відповідно до міжнародних криміналістичних вимог. Це створює потенційний нормативно-технічний розрив і може впливати на рівень довіри міжнародних інституцій до української доказової бази.

Одним із ключових викликів функціонування дистанційного судочинства є забезпечення ланцюга зберігання доказів (Chain of Custody, CoC), що передбачає документально підтверджений облік усіх етапів руху доказу – від моменту збору до його використання в суді. Під час проведення засідань у режимі ВКЗ фіксуються як свідчення, так і електронні документи, а сформований протокол

виступає первинним процесуальним джерелом. Міжнародні стандарти, зокрема NIST SP 800-101 Rev 1, вимагають об'єктивно підтвердженого та криміналістично верифікованого CoC. У національній практиці суди нерідко обмежуються лише протоколом засідання, що не завжди відповідає вимогам міжнародної форензичної експертизи.

Крім процедурних аспектів, критичне значення мають технологічні гарантії цілісності цифрових матеріалів. Для підвищення міжнародної легітимності доказів необхідне застосування кваліфікованих часових міток, криптографічного хешування та захищених каналів зберігання. Хоча КЕП забезпечує базову ідентифікацію, наразі в Україні відсутній стандартизований протокол фіксації форензичних метаданих у межах дистанційних судових дій. Це створює додаткові ризики для цілісності інформації, навіть за наявності спеціальних заходів безпеки (наприклад, зміна зовнішності чи голосу свідка) [3]. Питання визнання доказів, отриманих у форматі ДС, має безпосереднє значення для майбутніх компенсаційних процесів. Реєстр збитків (RD4U) приймає заяви виключно в електронній формі [8], інтегруючи дані з національних цифрових платформ, зокрема системи «eВідновлення». Судові рішення, ухвалені в режимі ДС і підтверджуючі факти руйнувань чи інших збитків, підсилюють юридичну легітимність адміністративних актів, що прискорює їхнє використання в міжнародних компенсаційних процедурах.

Міжнародні судові інституції, зокрема ЄСПЛ та МКС, висувають високі вимоги до первинності та достовірності доказів. Недостатня якість технічної фіксації або відсутність належної верифікації може бути розцінена як порушення процесуальних гарантій. У контексті ратифікації Римського статуту [7] національні стандарти мають бути гармонізовані зі стандартами МКС (Dual Use Standard), що передбачає забезпечення можливості подальшого використання національно зібраних доказів у міжнародному кримінальному провадженні.

На практиці впровадження дистанційного судочинства стикається з низкою викликів: від технічних обмежень у прифронтових регіонах до процедурних проблем – ідентифікації учасників, забезпечення перекладу чи стабільності зв'язку. Найсуттєвішою загрозою є нормативна невизначеність: чинні процесуальні акти не містять чітких вимог щодо фіксації критичних метаданих. Якщо дистанційно отримані матеріали будуть відхилені міжнародними структурами (RD4U, ЄСПЛ) через технічні недоліки, це може підірвати легітимність усєї доказової системи, створеної в умовах війни.

Для усунення зазначених розривів необхідна координація між державними інституціями з метою розроблення єдиного цифрового протоколу, який би регламентував процес збору, хешування та зберігання електронних доказів відповідно до стандартів МКС і ЄСПЛ [5].

Таким чином, дистанційне судочинство є не лише інструментом забезпечення доступу до правосуддя під час війни, а й ключовим елементом формування доказової бази для міжнародних компенсаційних процесів. Без гармонізації технічних і нормативних стандартів із міжнародними

криміналістичними вимогами існує ризик втрати юридичної сили зібраних доказів на етапі міжнародного розгляду.

На сьогодні науковці та практикуючі юристи рекомендують зробити певні кроки для підвищення міжнародної легітимності дистанційних доказів [1]. Серед них:

1. Уніфікація стандартів фіксації доказів – розробити та закріпити на законодавчому рівні «Національний протокол збору та фіксації електронних доказів у режимі ВКЗ», який передбачатиме обов'язкове використання криптографічного хешування та кваліфікованих часових міток.

2. Підвищення кваліфікації учасників судового процесу, тобто запровадити системну підготовку суддів, прокурорів, адвокатів і експертів щодо роботи з електронними доказами, принципами Chain of Custody та міжнародними стандартами Римського статуту.

3. Створення безпечної інфраструктури зберігання – яка передбачає ініціювання створення державного захищеного сховища для довгострокового зберігання цифрових протоколів ВКЗ відповідно до вимог сучасного міжнародного права.

Список використаних джерел:

1. Дульський О.Л. Міжнародні стандарти криміналістичного забезпечення збирання доказів органами досудового розслідування. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція.* 2023 № 64. С. 128–132.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради (ВВР).* 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 10.10.2025).

3. Методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування / О.О. Юхно та ін. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/abe0d9ac-966d-45dd-b478-0c5903d72896/content> (дата звернення: 13.10.2025).

4. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи : Закон України від 23.02.2024 р. № 3604-IX. *ЛІГА : ЗАКОН.* URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MN028109> (дата звернення: 09.10.2025).

5. Про вплив Римського статуту Міжнародного кримінального суду на розвиток національного правосуддя розповів голова КАС ВС. *Судова влада України.* URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1763876> (дата звернення: 13.10.2025).

6. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. *Kodeksy.com.ua.* URL: https://kodeksy.com.ua/pro_elektronni_dovirchi_poslugi/1.htm (дата звернення: 13.10.2025).